

INGEKOMEN BOEKEN

De economist Cobbenhagen. Economische geschriften van *Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen*, uitg. *N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier*, Amsterdam. Prijs f 17.50.

Dr. K. G. de Groot, De financiering van de industrialisatie in Nederland, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 12.—.

H. Meyer, Hoge lonen lage huren. (Critische beschouwing van het huurbeleid in Nederland).

Dr. A. Hendriks, De prijsvorming in het bouwbedrijf, uitg. *Uitgevers Wijt*, Rotterdam. Prijs f 21.—.

Dr. A. J. A. Prange, Bedrijfshuishoudkunde deel 2, Kostprijs, vierde druk, uitg. *Uitgeverij Waltman*, Delft. Prijs f 6.25.

Maandblad voor belastingrecht (speciaal nummer ter gelegenheid van het vijftienvijftigjarig bestaan), uitg. *Nederlandsche Uitgeversmaatschappij N.V.*, Leiden. Prijs f 2.50.

Rentabiliteitsonderzoek in het rijwieltjebedrijf over 1955 (IV) (Bedrijfs-economische publikaties), uitg. *Economisch Instituut voor de Middenstand*, 's-Gravenhage.

Prof. J. C. Rietveldt, Enige bijzondere aspecten van de accountantsfunctie in Indonesië, uitg. *P. T. Pembangunan*, Djakarta.

Prof. Dr. F. J. de Jong, De werking van een volkshuishouding deel II, 2e druk, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 16.50.

Wirtschaftslexikon (twee delen), uitgegeven onder redactie van *Dr. R. Sellien* en *Dr. H. Sellien*, uitg. *Verlag Dr. Gabler*, Wiesbaden. Prijs per deel in linnen gebonden D.M. 49, in leder gebonden D.M. 56.

Dr. Hans Blohm, Innenrevision, uitg. Verlag W. Girardet, Essen. Importeurs *Meulenhoff & Co. N.V.*, Amsterdam. Prijs f 8.20.

Jaarverslag 1956. Landbouw-Economisch Instituut, 's-Gravenhage.

Wetboek van Koophandel, vierde, herziene druk, bewerkt door *Mr. W. A. M. Cremers*, uitg. *S. Gouda Quint/D. Brouwer en Zoon*, Arnhem.

L. M. Koyck, *P. Hennipman*, *C. W. Willinge Prins-Visser*, Verbruik en sparen in theorie en praktijk (samengesteld ter gelegenheid van het vijftienvijftigjarig bestaan van de Rijkspostspaarbank 1881-1 april-1956), uitgegeven door *H. D. Tjeenk Willink & Zoon*, Haarlem voor het staatsbedrijf der P.T.T., Rijkspostspaarbank. Prijs f 22.50.

Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Hollandsche Sociëteit van levensverzekeringen N.V.

J. van der Putten, Snel en doelmatig lezen (Managerreeks deel 3), uitg. *Uitgeverij Schuyt N.V.*, Baarn. Prijs f 3.90.

Dr. Joh. H. Scheurer, Personeelsbeleid en produktiviteit (Managerreeks deel 4), uitg. *Uitgeverij Schuyt N.V.*, Baarn. Prijs f 3.90.

A. Korstanje, Bedrijfseconomische vraagstukken, derde druk, uitg. *P. Noordhoff N.V.*, Groningen. Prijs f 3.60. Volledige uitwerkingen f 5.90.

- Prof. Dr. O. Bakker*, Statistische methode, Economische statistiek, Bedrijfs-economische statistiek, deel II Bedrijfsstatistiek, vijfde herziene druk. Bewerkt door A. Bakker, uitg. P. Noordhoff N.V., Groningen. Prijs f 4.50.
- A. A. D. Bouwhof, J. C. Lagerwerff*, Supplement A. I. op Handelsrekenen, achtste druk. Bewerkt door J. C. Hoogheid en Mevr. J. C. Lagerwerff, uitg. P. Noordhoff N.V., Groningen. Prijs f 7.25.
- H. Weisfelt*, Hoe werkt de fiscus?, tweede druk. Met medewerking van A. Bouman en A. J. P. W. Heyne bewerkt door J. F. de Jong en A. Bouman, uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij *Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 6.95.
- Gezond geld, de betekenis daarvan voor onze volkswelvaart (overdruk Maatschappij-Belangen augustus 1957), uitg. *Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel*.
- Dr. M. P. Gans*, Beleggingsleer en beleggingsfondsen (Bedrijfseconomische Monographiën deel XXVI), uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 12.—.
- Dr. J. F. Michels*, Het middellange exportkrediet, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 9.50.
- Dr. H. C. van Straaten*, Inhoud en grenzen van het winstbegrip (Bedrijfseconomische Monographiën deel XXV), uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 12.50.
- Dr. G. F. Krusel*, De industriële vestigingsplaats (Bedrijfseconomische Monographiën deel XXIV), uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 14.50.
- Dr. Chester Barnard*, De relatieve waarde van logisch denken als richtsnoer voor ons dagelijks leven, uitg. *G. W. van der Wiel & Co.*, Arnhem. Prijs f 1.50.
- Prof. Dr. H. Thierry*, Het bedrijf als samenspel, uitg. *G. W. van der Wiel & Co.*, Arnhem. Prijs f 1.50.
- Dr. W. T. Kroese*, De Westeuropese katoenindustrie in de kentering der tijden, (Bijlage bij Economisch-Statistische Berichten van 25 september 1957).
- W. W. Bigg, F. C. A., F. S. A. A. en J. O. Davies, F. C. A., A. C. W. A.*, Internal Auditing, uitg. *H. F. L. (Publishers) Ltd.*
- Bedrijfsgegevens voor de detailhandel in aardappelen, groenten en fruit II over 1955 (Bedrijfseconomische publikaties), uitg. *Economisch Instituut voor de Middenstand*, 's-Gravenhage.
- Dr. Ir. H. de Boer*, De commissarisfunctie, uitg. *N.V. Drukkerij en uitgeverij J. H. de Bussy*, Amsterdam. Prijs f 13.50.
- Dr. A. Th. de Lange*, Beleids-elementen in een dynamische financieringstheorie, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 12.50.
- Productie- en afzetverhoudingen in de West-Europese wollenstoffenindustrie, Publikatie van het Economisch Sociologisch Instituut te Tilburg, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 14.50.